

QADIMGI XORAZM HUDUDIDAGI MUDOFAA INSHOOTI: TUPROQQAL'A MISOLIDA

Nurmuxammedov Mirvoxiid Xamidulla o'g'li

Namangan davlat universiteti talabasi

E-mail: nurmuhammadovmirvohidjon@gmail.com

Tel: +998 (94) 392 42 62

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18899737>

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Tuproqqal'a yodgorligining tarixiy, arxeologik va madaniy ahamiyati tahlil qilinadi. Qadimgi Xorazm hududida joylashgan Tuproqqal'a o'z davrida harbiy-strategik va ma'muriy markaz vazifasini bajargan. Maqolada qal'aning tabiiy balandlikka joylashuvi, qalin devorlari, ichki tuzilishi va mudofaa tizimi keng yoritiladi. Qal'a nafaqat tarixiy yodgorlik, balki milliy meros sifatida yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va tarixiy xotirani saqlash uchun ham muhim manba hisoblanadi. Shu tariqa maqola Tuproqqal'aning O'zbekiston tarixidagi o'rni, qadimgi Xorazm mudofaa tizimidagi ahamiyati va madaniy meros sifatidagi qiymatini ochib beradi.*

Abstract: This article analyzes the historical, archaeological, and cultural significance of the Tuproqqal'a monument. Located in the territory of ancient Khorezm, Tuproqqal'a once served as a military-strategic and administrative center. The article extensively describes the fortress's location on a natural elevation, its thick defensive walls, internal structure, and defense system. The fortress is not only a historical monument but also an important source of national heritage for educating the younger generation in the spirit of patriotism and preserving historical memory. Thus, the article reveals the role of Tuproqqal'a in the history of Uzbekistan, its importance in the defense system of ancient Khorezm, and its value as a cultural heritage site.

Аннотация: В данной статье анализируется историческое, археологическое и культурное значение памятника Тупроккала. Расположенная на территории древнего Хорезма, Тупроккала в своё время выполняла функции военно-стратегического и административного центра. В статье подробно освещаются расположение крепости на естественной возвышенности, её толстые оборонительные стены, внутренняя структура и система защиты. Крепость является не только историческим памятником, но и важным источником национального наследия для воспитания молодого поколения в духе патриотизма и сохранения исторической памяти. Таким образом, статья раскрывает место Тупроккалы в истории Узбекистана, её значение в оборонительной системе древнего Хорезма и ценность как объекта культурного наследия.

Kalit so'zlar: Mudofaa, Kichik Qavatqal'a, Qo'shporsho, Bo'rliq, Tolstov, Beruniy, Xorazmshoh, yer shahri.

Keywords: Defense, Kichik Qavatqala, Qoshporsho, Borliq, Tolstov, Beruni, Khorezmshah, earthen city.

Ключевые слова: оборона, Кичик Каваткала, Кошпоршо, Борлик, Толстов, Беруни, Хорезмшах, земляной город.

O'zbekiston hududi qadimdan sivilizatsiya markazlaridan biri bo'lib, bu yerda qadimgi shaharsozlik va mudofaa inshootlari rivojlangan. Ayniqsa, Xorazm vohasi o'zining mustahkam qal'alari, sug'orish tizimlari va yuksak madaniyati bilan ajralib turadi. Arxeologik tadqiqotlar

natijasida ushbu hududda yuzlab tarixiy yodgorliklar aniqlangan, ulardan biri — Tuproqqal’a — qadimgi Xorazm mudofaa tizimining muhim qismi sifatida e’tirof etiladi.

Tuproqqal’a hududdagi baland tabiiy maydonga barpo etilgan bo‘lib, o‘z davrida harbiy-strategik va ma’muriy markaz vazifasini bajargan. Tuproqqal’a nafaqat harbiy inshoot, balki o‘z davrida siyosiy hokimiyatni ifodalovchi va jamiyat ijtimoiy tuzilishini boshqarish vositasi sifatida ham ishlatilgan. Qal’a atrofidagi hududlarning strategik joylashuvi, suv manbalari va savdo yo‘llariga yaqinligi uning iqtisodiy va siyosiy ahamiyatini oshirgan. Shu bois, Tuproqqal’a qadimgi Xorazm davlatchiligi, harbiy strategiyasi va ijtimoiy hayoti haqida chuqur tushuncha hosil qilish imkonini beradi.

Bugungi kunda Tuproqqal’a O‘zbekistonning tarixiy-madaniy meros obyektlaridan biri sifatida e’tirof etiladi. Arxeologik qazishmalar, topilmalar va ilmiy tadqiqotlar orqali qal’aning qurilish xususiyatlari, mudofaa tizimi va qadimgi Xorazm hayotidagi o‘rni keng yoritiladi. Shu bilan birga, yodgorlikni saqlash va yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash masalalari ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Maqolaning maqsadi Tuproqqal’aning tarixiy ahamiyati, arxeologik topilmalar asosida qurilish va mudofaa xususiyatlarini tahlil qilish hamda uning O‘zbekiston tarixidagi o‘rni va madaniy meros sifatidagi qiymatini yoritishdir.

IV–VI asrlarda Tuproqqal’a hududi aholi va siyosiy markaz sifatida faoliyat ko‘rsatgan. Shu davrda Xorazm hududida sodir bo‘lgan feodal ziddiyatlar va ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar Tuproqqal’a rivojlanishiga bevosita ta’sir qilgan. Arxeologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, Tuproqqal’a hududida IV asrda sug‘orish tarmoqlari qisqarib, ayrim yerlar ishlatilishida pasayish kuzatilgan, bu esa qisman siyosiy notinchlik va hududiy ziddiyatlar bilan bog‘liq bo‘lgan. Tuproqqal’a hududi bu davrda mudofaa va ijtimoiy markaz sifatida ahamiyatga ega bo‘lgan. Arxitektura va mudofaa elementlari devorlar, xandaqlar orqali shahar ichki va tashqi xavfdan himoyalangan. Shu davrda Tuproqqal’a yaqinida kichik qo‘rg‘onlar — Kichik Qavatqal’a, Qo‘shporsho va Bo‘rliq qal’asi kabi inshootlar paydo bo‘lgan, bu hududning mudofaa tizimida muhim rol o‘ynagan[1]. V–VI asrlarda Tuproqqal’a hududi pasayish davrini boshdan kechirgan bo‘lsa-da, keyinchalik yangi sug‘orish va mudofaa tizimining tiklanishi bilan bu hudud yana ahamiyatga ega bo‘la boshlagan. Tuproqqal’a hududida suv keladigan kanallar va yangi qurilishlar orqali shahar va uning atrofidagi qishloqlar hayoti tiklangan, bu esa hududning iqtisodiy va siyosiy mustahkamligini ta’minlagan.

Shunday qilib, Tuproqqal’a IV–VI asrlarda Xorazmdagi strategik va mudofaa markazi sifatida ahamiyatini saqlab qolgan. Arxeologik topilmalar va tarixiy manbalar shuni ko‘rsatadiki, Tuproqqal’a hududi faqat harbiy himoya vazifasini bajarmagan, balki siyosiy va ijtimoiy markaz sifatida ham faoliyat ko‘rsatgan.

Tuproqqal’a, yoki “Yer shahri”, qadimgi Xorazmning eng qimmat va mahobatli yodgorliklaridan biri hisoblanadi. Qadimgi Xorazm sivilizatsiyasining boshqa ko‘plab yodgorliklari kabi, Tuproqqal’a ham taniqli arxeolog va tarixchi Sergey Pavlovich Tolstov tomonidan topilgan. Ushbu qidiruv ishlari 1938—1950 yillarda amalga oshirilgan[2]. Shaharning maydoni taxminan 120 gektarni tashkil etadi. Arxeologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, Tuproqqal’a bir vaqtlar mudofaa devori va kvadrat minoralar bilan o‘ralgan shahar va hashamatli qal’a-saroydan iborat bo‘lgan. Muhtasham qal’a qadimiy shaharning o‘zagi bo‘lib, milodiy II–III asrlarda Xorazm shohlarining qarorgohi sifatida xizmat qilgan.

Shahar ichida mudofaa devorlari orqasida dushman hujumlaridan himoya vositalari mavjud bo'lgan. Shuningdek, shaharda ko'plab ko'chalar va savdo rastalari joylashgan, markazda esa keng old ko'cha mavjud bo'lgan. Qadimgi shahar hududi shunchalik katta bo'lganki, u taxminan 200 ga yaqin xo'jalik va turar-joy binolarini o'z ichiga olgan 10 ta kvartalga bo'lingan[3]. Har bir kvartalda o'z kichik markazlari bo'lib, ularda ziyoratgohlar va hunarmandchilik binolari joylashgan.

Tuproqqal'a — qadimiy shahar-qal'a xarobasi bo'lib, milodiy 3—4-asrlarda Xorazmshohlar qarorgohi sifatida faoliyat ko'rsatgan. Hozirda u Beruniy shahri atrofidagi hududda joylashgan. Tuproqqal'a to'g'ri burchakli shaklga ega bo'lib, maydoni 500 × 350 metrni tashkil etadi. Shahar gumbazsimon yo'lakli va burjli mudofaa devori bilan o'ralgan. Devorning mustahkam janubiy darvozasidan markaziy ko'cha o'tib, shahar ichini tashkil qilgan. Tuproqqal'a madaniy qatlamidan milodiy boshlaridan VI asrgacha bo'lgan davrga oid ashyoviy materiallar topilgan. Tuproqqal'aning shimoli-sharqiy qismida maxsus ko'tarma supa qurilgan (balandligi 14 m, maydoni 80 × 80 m) va uning ustiga xom g'ishtdan saroy barpo etilgan. Saroyga yondosh qilib balandligi 25 m bo'lgan 3 ta minorasi mavjud ark binosi (maydoni 40 × 40 m) bunyod etilgan[4]. Bu inshootlar Tuproqqal'aning nafaqat mudofaa, balki siyosiy va madaniy markaz sifatida ahamiyatini ko'rsatadi. Shaharda 2,5 mingdan ortiq aholi yashagan bo'lib, ularning yarmi saroy qarorgohida ishlagan. Shu jihatlar Tuproqqal'ani nafaqat harbiy, balki siyosiy va madaniy markaz sifatida muhim o'rin tutgan.

Tuproq-qal'a - qadimgi Xorazm "xazinasi"¹

Tuproqqal'a qadimgi Xorazm vohasining eng muhim tarixiy-madaniy yodgorliklaridan biri sifatida o'z o'rniga ega. Ushbu qal'a nafaqat mudofaa inshooti, balki o'z davrida siyosiy, ma'muriy va ijtimoiy markaz sifatida ham faoliyat ko'rsatgan. Qal'a joylashuvi, tabiiy balandlik ustiga qurilgani va strategik jihatdan qulayligi uning harbiy ahamiyatini oshirgan, shuningdek, hududni tashqi xavflardan himoya qilishda samarali vosita bo'lgan.

Tuproqqal'a bugungi kunda nafaqat tarixiy yodgorlik, balki milliy meros sifatida ham e'tirof etiladi. U orqali qadimgi Xorazmning davlatchilik an'analari, harbiy strategiyasi va

¹ <https://uzbekistan.travel/uz/o/tuproq-qal-qadimgi-xorazm-xazinasi/>

me'moriy tafakkuri o'rganiladi. Shu bilan birga, qal'a tarixiy xotirani saqlash va yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash uchun ham muhim manba hisoblanadi.

Shu bois, Tuproqqa'l'a o'zining tarixiy, madaniy va arxeologik ahamiyati bilan O'zbekiston tarixida alohida o'rin egallaydi. Qal'ani saqlash, ilmiy asosda tadqiq etish va kelajak avlodlarga yetkazish har birimizning tarixiy va ma'naviy burchimizdir. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari global ilmiy jamoatchilik uchun ham qadimiy Xorazm tarixini o'rganishda bebaho manba bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Гуломов, Я. Хоразмнинг суғорилиш тарихи: қадимги замонлардан ҳозиргача. Тошкент: Ўзбекистон Сс Фанлар Академияси Нашриёти, 1959. – 326 бет.
2. Сергей Толстов. Қадимий Хоразм цивилизациясини излаб. Тошкент,»Янги аср авлоди», 2014, – 380 бет.
3. <https://uzbekistan.travel/uz/o/tuproq-qal-qadimgi-xorazm-xazinasi/>
4. <https://meros.uz/object/tuproq-qala-shahar-xarobalari>